

TURKIYE
YÜZYILI

Köklerden Geleceğe

1. ULUSLARARASI EĞİTİM KONGRESİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ

3-4 Haziran 2025

ANKARA

KONGRE HAKKINDA

Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz; Türkiye Yüzyılı'nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde millî bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedeflemektedir. Bu doğrultuda T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli geliştirilmiş ve bu model; 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesinde, ilköğretim düzeyinde 1 ve 5. sınıflarda, ortaöğretim düzeyinde ise 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile 3-4 Haziran 2025 tarihlerinde Ankara'da Uluslararası Eğitim Kongresi düzenlenmektedir.

Kongre Türkiye'nin eğitim sistemindeki bu yenilikçi yaklaşımın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve uygulamada karşılaşılan zorlukları ortaya

koymayı hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin geliştirilmesinde kullanılacak görüşlerin belirlenmesi başarılı uygulama örneklerinin tespit edilmesi ve bu örneklerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, eğitimdeki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak modelin sürdürülebilirliğini ve uluslararası düzeyde etkisini artırmak için stratejiler geliştireceklerdir.

Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin farklı yönlerini derinlemesine inceleyerek katılımcılara bütüncül bir görüş kazandıracaktır. Ayrıca paydaş kurumların kuracağı stantlar, eğitimdeki yenilikçi uygulamalar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dair bilgi paylaşımına olanak tanıyacak, kongreye katılan eğitimcilere ve akademisyenlere faydalı bir kaynak oluşturacaktır. Bu stantlar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama örnekleri ve teknolojik yenilikler hakkında da önemli veriler sunarak katılımcıların eğitimdeki gelişmeleri daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Onursal Başkanlığını Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf TEKİN'in yapacağı kongrenin davetlileri arasında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenler yer alacaktır.

Kongremizin eğitim dünyasına katkılar sağlamasını temenni eder, tüm katılımcıların verimli bir kongre geçirmesini dileriz.

Kongre Düzenleme Kurulu

Röklenden Geleceğe

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Yasin ELÇİ
Dr. Bilgen KERKEZ
Mahmut ÇOLAK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Prof. Dr. Abdulkadir ERDOĞAN
Prof. Dr. Dilek TANIŞLI
Prof. Dr. İlker CIRIK
Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI
Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL
Doç. Dr. Sami PEKTAŞ
Doç. Dr. Selçuk DOĞAN
Doç. Dr. Esmâ GENÇ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
İstanbul Mimar Sinan GSÜ.
Kastamonu Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Müzik ve GSÜ.
Southern Georgia Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Dr. Asiye DEMİR
Dr. Çiğdem GÜLDEN
Dr. Emre KARATAŞ
Dr. Mustafa KANDIRMAZ
Dr. Serpil ASAR
Abdulkadir ŞAHİN
Aysun ÖZBEK ÖĞÜTÇÜ
Ayşegül CAN
Ayten BAYTOK
Banu ÖZDEMİR
Bayram GAYGUSUZ
Beste SARICA
Burçin ESMER
Cemre DİDİKOĞLU
Çisil Doğa DENİZÖĞLU
Deniz TABAKCIOĞLU
Esra Hatun SERT

Esra ÇALHAN
Erva ARSLAN
Figen AKPINAR
Gülsüm Senem KICIMAN
Hakan AÇIKEL
Hasan Mert DAĞDELEN
Hatice Gülçin SEVEN
Hatice TÜRKOĞLU
Hüseyin DALKILIÇ
Nihal ÇATAL
Murat DİLEK
Mustafa ARGUN
Semra İNAN
Serap ŞAHİN GÜNDOĞDU
Sinan NESLİOĞLU
Soner SAVAK
Yakup SELÇUK

Grafik Tasarım : Mustafa ARGUN

KONGRE ONURSAL BAŐKANI

Eđitim, toplumların gelişimini ve medeniyetlerin devamlılıđını sađlayan en temel unsurlardan biridir. Milletimizin köklü tarihinden, kadim deđerlerinden ve insan merkezli anlayışından beslenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; çağın ihtiyaçlarını gözeten, deđer odaklı ve nitelikli bir eđitim sistemini inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu model, sadece bilgi aktaran deđil; aynı zamanda erdemli, sorumluluk sahibi, düşünme ve üretme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül bir anlayışın ürünüdür.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul öncesinden ortaöđretime uzanan yapısı, öğrenci gelişimini çok boyutlu ele alarak onları akademik başarıya olduđu kadar ahlaki, kültürel ve toplumsal deđerlerle de donatmayı esas alır. Bu yaklaşım, eđitimde niteliđi artırmanın yanı sıra toplumsal yapıyı güçlendirmeye de katkı sunacaktır.

Bu vizyon dođrultusunda düzenlenen **1. Uluslararası Eđitim Kongresi**; modelin daha derinlemesine anlaşılması, uygulama süreçlerinin deđerlendirilmesi, başarılı örneklerin paylaşılması ve modelin sürdürülebilirliğine yönelik stratejilerin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Eđitim dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren bu kongrenin, fikir alışverişı ve deneyim paylaşımı yoluyla ülkemiz eđitimine güçlü katkılar sunacağına inanıyorum.

Kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyorum; katılım gösteren tüm kurumlara, akademisyenlere, öğretmenlerimize ve emeđi geçen herkese teşekkür ediyorum

Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Millî Eđitim Bakanı

KONGRE BAŞKANI

Eğitim sistemimizin köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bireyin zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini esas alan bütüncül bir anlayışla inşa edilmiştir. Bu model; bilgi, beceri, değer ve eğilimleri bir araya getirerek erdemli ve yetkin bireylerin yetişmesini amaçlayan güçlü bir eğitim vizyonunu temsil etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu dönüşümü yalnızca öğretim programlarının güncellenmesi değil aynı zamanda öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının yeniden tasarlanması ve öğretim süreçlerinin insana dokunan bir yapıya kavuşturulması olarak görmekteyiz.

3-4 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlemekte olduğumuz **1. Uluslararası Eğitim Kongresi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin** uygulama sürecine dair çok boyutlu bir değerlendirme zemini sunmaktadır. Kongre kapsamında öğretmenlerden akademisyenlere, okul yöneticilerinden eğitim teknolojisi uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı profili yer almakta; paneller, sözlü bildiri oturumları ve stant alanları aracılığıyla farklı bakış açıları bir araya getirilmektedir.

Bu vesileyle eğitim sistemimizin gelişimine katkı sağlayacak sunumlar, görüşler ve öneriler için tüm eğitim paydaşlarına, akademisyenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlerimize, kurum temsilcilerine ve düzenleme kuruluna teşekkür ederim.

Dr. Ömer Faruk YELKENCİ
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı

KONGRE YÜRÜTME KURULU BAŞKANLARI

HALİL İBRAHİM TOPÇU

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ

MUSTAFA CANLI

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRÜ

Röklenden Geleceğe

TEMA: TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

ALT TEMALAR

- BECERİ TEMELLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAPI TAŞLARI
- EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
- FARKLILAŞTIRMA SÜRECİNİ PLANLAMA VE YÜRÜTME
- HAREZMİ EĞİTİM MODELİ İLE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
- KÜRESEL EĞİTİM TRENDLERİ İLE MAARİF MODELİNİN UYUMU
- ÖĞRETMEN YANSITMALARI
- ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINDA TANILAYICI GELİŞTİRİCİ (BİÇİMLENDİRİCİ) VE DÜZEY BELİRLEYİCİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
- PAYDAŞ ROLLERİ
- PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER
- PROGRAM DİNAMİKLERİ
- PROGRAM ESNEKLİĞİ
- PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÖZGÜN BİR PERSPEKTİF
- SINIF YÖNETİMİ
- ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ

İÇİNDEKİLER

ALT TEMALAR

ALT TEMA 1: BECERİ TEMELLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAPI TAŞLARI

- **Fizik Öğretim Programı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşenleri Açısından İncelenmesi** 4
 - Examination of The Physics Curriculum in Terms of the Components of the Century of Türkiye Education Model 8
- **Beceri Temelli Öğretim Yaklaşımının Beşinci Sınıf Matematik Dersine Yansımaları** 12
 - Reflections Of the Skill-Based Instructional Approach on Fifth Grade Mathematics Courses..... 18
- **Gal İstatistik Okuryazarlık Modeli'ne Göre 5. Sınıf Etkinliklerinin İncelenmesi**..... 24
 - An Investigation of 5th Grade Activities According to the Gal Statistical Literacy Model 30
- **Doğa Temelli Atölye ve Deneyimle Beceri Odaklı Öğrenme**..... 36
 - Sub-Theme: Building Blocks of Skill-Based Curriculum 40
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Öğretim Programı'nın Matematiksel Düşünme Becerileri Kapsamında Değerlendirilmesi**..... 46
 - Evaluation of the Century of Türkiye Education Model Mathematics Curriculum in Terms of Mathematical Thinking Skills..... 52
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Yazma-Problem Çözme Becerisi İlişkisi** 58
 - The Relationship Between Writing Skills And Problem-Solving Ability in The Context of the Century of Türkiye Education Model 64
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Fen Öğretimi Sınıf İçi Performanslar ve Etkileyen Değişkenler**..... 70
 - Science Education in the Century of Türkiye: Classroom Performance and Influencing Variables 74
- **2024 Fen Bilimleri Dersi İlkokul Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi** 78
 - Investigation Of Primary School Outcomes of 2024 Science Course According to Solo Taxonomy 82
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Din Eğitimi ve Öğretimi Alan Becerileri**..... 88
 - The Century of Türkiye Education Model: Domain-Specific Competencies In Religious Education and Instruction 92

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarında Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri 98**
 - Social And Emotional Learning Skills in the Religious Culture And Ethics Education Curricula Within the Century of Türkiye Education Model..... 104
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Beceri Temelli Öğretim Öğretmen Görüşleri..... 112**
 - Skill-Based Teaching in the Century of Türkiye Education Model: Teacher Perceptions122
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Öğretim Programı'nın Okuduğunu Anlamayı Etkileyen Etmenler Açısından Görünümü 130**
 - The century of Türkiye Education Model from the Perspective of Teachers: The Case of Kayseri136
- **Söz Varlığı Dosyası Uygulamasının 5. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Gelişimine Etkisi..... 140**
 - The Effect of Vocabulary File Application on Vocabulary Development Of 5th Grade Students..... 144
- **Beceri Temelli Öğretim Süreçlerinin Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması 150**
 - Reflection of Skill-Based Teaching Processes on Classroom Practices156

● ALT TEMA 2: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ders Kitabının Okunabilirliği 162**
 - Readability of the Science Textbook Prepared Under the Century of Türkiye Education Model..... 166
- **Dijital Bir Oyunun Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nde İncelenmesi.....170**
 - Examination of a Digital Game within the Framework of Virtue-Value-Action..... 180
- **Dijital Okuryazarlık Bileşenlerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Türkçe Dersi İncelemesi 190**
 - An Analysis of Digital Literacy Components in the 5th Grade Turkish Language Curriculum Within the Century of Türkiye Education Model..... 196
- **Maziden Atıye Bir Köprü: Geometrik Desenler 202**
 - A Bridge from the Past to the Future: Geometric Patterns 206
- **Z-Kitap İçeriklerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki Sosyal Bilimler Alan Becerileriyle Uyumluluğu 210**
 - The Compatibility of E-Book Contents with the Social Sciences Area Skills in the Century of Türkiye Educational Model.....214

- **Fen Eğitiminde Yapay Zekâ Entegrasyonu Gereklilik ve Uygulamalar 220**
 - Integration Of Artificial Intelligence in Science Education: Necessities and Practices226
- **Eğitimde Yenilikçi Pedagojik Bir Araç: Dijital Eğitsel Kaçış Odası Oyunları.....232**
 - An Innovative Pedagogical Tool in Education: Digital Educational Escape Room Games ...238

● **ALT TEMA 3: FARKLIlaştırma Sürecini Planlama ve Yürütme**

- **Fen Bilimleri Öğretim Programı'ndaki Zenginleştirme Uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli..... 246**
 - Enrichment Practices in the Science Curriculum: The Century of Türkiye Education Model 252
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Farklılaştırmanın Önemi: Üstün Yetenekli Öğrencilere Türkçe Planı Örneği256**
 - The Importance of Differentiation in the Century of Türkiye Education Model: A Sample Turkish Language Plan for Gifted Students 260
- **Öğrenme Hızları Farklılık Gösteren Öğrencilerin Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri..... 264**
 - The Place of Students with Different Learning Speeds in Mathematics Curricula270
- **Öğretmen Adaylarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Kaynaştırma Bütünleştirme Uygulamalarına Yansımaları Üzerine Görüşleri 276**
 - Preservice Teachers' Opinions on the Reflections of the Century of Türkiye Education Model Approach on Inclusion/Integration Practices282
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlamında React ile Hücre Öğretimine Yönelik STEM Uygulaması 288**
 - A Stem Application for Cell Instruction Using the React Model Within the Context of the Century of Türkiye Education Model 294
- **Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın Kapsayıcı Ölçme Değerlendirme Perspektifinden Analizi..... 300**
 - Analysis of the Social Studies Curriculum from an Inclusive Assessment Perspective 308

Röklenden Geleceğe

● ALT TEMA 4: HAREZMİ EĞİTİM MODELİ İLE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

- **Harezmi Kütüphanesi ile Kitaplara Yolculuk 316**
 - A Journey to Books with the Harezmi Library 320
- **Dijital Dünyada Kaybolan Çocukluk: İlkokul Öğrencilerinde Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Bir İnceleme.....324**
 - Lost Childhood in the Digital World: An Investigation into Technology Addiction among Primary School Students.....328
- **Harezmi Eğitim Modeli'nde Doğa En İyi Öğretmenimiz, Yeşil Geleceğimiz332**
 - In the Harezmi Education Model, Nature Is Our Best Teacher, Green Is Our Future..... 338
- **Harezmi Eğitim Modeli'nin Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisi 344**
 - The Effect of the Khwarizmi Education Model on Secondary School Students' 21st-Century Skills..... 350
- **Okul Öncesi Dönemde Harezmi Eğitim Modeli'yle Etkili ve Doğru Teknoloji Kullanımı ... 356**
 - Use of Technology in Early Childhood Through the Harezmi Education Model 360
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Yapay Zekâ Destekli Müzik Eğitimi: Yerli Model..... 364**
 - Artificial Intelligence–Enhanced Music Education in the Century of Türkiye: A National Model..... 370
- **Dijital Kapan: Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi.....376**
 - The Digital Trap: The Impact of Technology Addiction on Children 380

● ALT TEMA 5: KÜRESEL EĞİTİM TRENDLERİ İLE MAARİF MODELİNİN UYUMU

- **Küresel Vatandaşlık Eğitimi ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uyumunun Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi..... 384**
 - An Examination of the Compatibility between Global Citizenship Education and the Century of Türkiye Education Model Based on Teachers' Opinions 388
- **Bir Küresel Eğitim Trendi Olan Eğitim Koçluğu Perspektifinden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli.....392**
 - The Century of Türkiye Education Model from the Perspective of Educational Coaching as a Global Educational Trend 396

▪ Yeni Nesil Vatandaşlık Kavramları Çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli.....	400
▪ The Century of Türkiye Education Model in the Context of New Generation Citizenship Concepts.....	406
▪ STEAM Uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki Yeri	412
▪ The Place of Steam Practices in the Century of Türkiye Education Model	418
▪ Erasmus+ Programı'nın Öğrencilerin Girişimcilik Çabaları Üzerine Katkısı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifi	424
▪ The Contribution of the Erasmus+ Programme to Students' Entrepreneurial Anchors: A Perspective from the Century of Türkiye Education Model.....	430
▪ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Vatandaşlık Eğitimi Açısından İncelenmesi	436
▪ An Analysis of the Century of Türkiye Education Model in Terms of Citizenship Education	440
▪ Gelenekten Evrensele: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Uluslararası Eğitim Trendleriyle Entegrasyonu.....	444
▪ From Tradition to Universal: Integration of the Century of Türkiye Education Model with International Education Trends.....	450
▪ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metninin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında İncelenmesi	456
▪ An Examination of the Türkiye Century Education Model Common Text in the Context of Inclusive Education.....	462
▪ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Asya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması	468
▪ A Comparative Analysis of The Century of Türkiye Education Model and the Education Systems of Asian.....	474

Röklenden Geleceğe

ALT TEMA 6: ÖĞRETMEN YANSITMALARI

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin Metafor Analizi: Gaziantep Örneği 506**
 - A Metaphor Analysis of the Century of Türkiye Education Model: the Case of Gaziantep....512
- **21. Yüzyıl Öğrenen Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Okulların Hazır Bulunuşluk Durumunun İncelenmesi 518**
 - An Analysis of Schools' Readiness to Promote 21st Century Learner Skills.....524
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik Programı'nın Uygulanabilirlik Açısından Değerlendirilmesinde Öğretmen Görüşleri 530**
 - Teachers' Views on the Evaluation of the Century of Türkiye Education Model Secondary School Mathematics Program in Terms of Applicability 534
- **Fen Bilimleri Öğretim Programı'nın Uygulanmasında Materyal Faktörüne İlişkin Öğretmen Görüşleri 538**
 - Teacher Views on the Material Factor in the Implementation of the Science Curriculum 544
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Sahadaki Yansıması: Öğretmen Perspektifinden Durum Tespiti..... 548**
 - Reflections of the Century of Türkiye Education Model in Practice: A Situation Analysis from the Perspective of Teachers.....552
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Disiplinler Arası Yaklaşımın Öğrenci Becerilerine Etkisi 556**
 - The Impact of Interdisciplinary Approach on Student Skills in the Century of Türkiye Education Model.....562
- **Yurt Dışı Türk Okullarında Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Deneyimlerinin İncelenmesi 568**
 - An Examination of Teachers' Experiences of the Century of Türkiye Education Model in Turkish Schools Abroad..... 574
- **Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Kayseri Örneği..... 580**
 - The century of Türkiye Education Model from the Perspective of Teachers: the case of Kayseri 584
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Öğretmen Perspektifinden Metaforik Analizi 588**
 - A Metaphorical Analysis of the Century of Türkiye Education Model from Teachers' Perspectives 594

● ALT TEMA 7: ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINDA TANILAYICI GELİŞTİRİCİ (BİÇİMLENDİRİCİ) VE DÜZEY BELİRLEYİCİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

- **Temel Eğitim Türkçe Dersine Yönelik Gözlem Protokolü Geliştirme..... 642**
 - Developing An Observation Protocol for Basic Education Turkish Course 648
- **İlkokullarda Biçimlendirici Değerlendirme Bağlamında Öğrenci Gelişim Raporları 654**
 - Student Development Reports in The Context of Formative Assessment in Primary Schools 660
- **Biçimlendirici Değerlendirmenin Etkilerine Yönelik Sistemik Derlemelerin ve Meta-Analizlerin İncelenmesi 666**
 - Investigation of Systematic Reviews And Meta-Analyses on The Effects of Formative Evaluation 672
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Öğretmenlerin Biçimlendirici Değerlendirme Okuryazarlıklarının İncelenmesi 680**
 - An Examination of Teachers' Formative Assessment Literacy Within the Scope of the Century of Türkiye Education Model 686
- **Sınıf Öğretmenlerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının Ölçme Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşler 694**
 - Classroom Teachers' Perspectives on the Assessment and Evaluation Processes of the 2024 Curriculum 700
- **Ulusal Sınavlarda Matematiksel Doğrulama ve İspat: Birleşik Krallık Örneği706**
 - Mathematical Verification and Proof in National Exams: The Case of The United Kingdom..... 712
- **Sınıf Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi.....716**
 - Analysis of Primary School Teachers' Formative Assessment Literacy Levels..... 722
- **İlkokul 1. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Biçimlendirici Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi728**
 - An Examination of Formative Assessment Methods Used in the 1st Grade Primary School Textbooks 732
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Temelli Tarih Öğretiminde Performans Değerlendirme Süreçleri Üzerine Öğrenci Görüşleri.....736**
 - Students' Views on Performance Assessment Processes in History Education Based on the Century of Türkiye Education Model 744

Röklenden Geleceğe

● ALT TEMA 8: PAYDAŞ ROLLERİ

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Aile Katılımına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi**752
 - Examining Parental Opinions on Family Involvement within the Framework of the Century of Türkiye Education Model756
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Uygulanmasında Müdürlerin Yaşadığı Zorluklar ve Stratejiler**762
 - Challenges Faced by School Principals and Their Strategies in the Implementation of the Century of Türkiye Education Model768
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okuluna Yönelik Veli Görüşleri**.....774
 - Parents' Views and Levels of Satisfaction Regarding the Century of Türkiye Education Model Parent School Programme.....784

● ALT TEMA 9: PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinde Program Dışı Etkinliklerin Eğitimdeki Rolü**794
 - The Role of Extracurricular Activities in Education from the Perspective of the Century of Türkiye Education Model798
- **Gezegen Koruyucularının Çevreyi Kurtarma Macerası: Oyunlaştırılmış Bir Eğitim Modeli**802
 - Ecological Literacy with Planet Guardians: A Gamified Education Model.....808
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ekseninde İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Uygulamaları**814
 - Social Responsibility Practices of Primary School Teachers within the Framework of the Century of Türkiye Education Model820

● ALT TEMA 10: PROGRAM DİNAMİKLERİ

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nda Değerler: Karşılaştırmalı Bir Analiz**.....826
 - Values In the Century of Türkiye Education Model Geography Course Curriculum and 2018 Geography Course Curriculum: A Comparative Analysis.....832

- **Modern Çağın Evliya Çelebilerinin Edebî Keşif Haritası: Eko-Mekân..... 838**
 - The Literary Discovery Map of the Modern-Day Evliya Çelebis: Eco-Space 842
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerler Çerçevesinin Fen Bilimleri Bağlamında İncelenmesi 846**
 - A Study on the Values Framework of the Century of Türkiye Education Model within the Context of Science Education 852
- **5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilim Tarihi Açısından İncelenmesi 858**
 - An Analysis of 5th Grade Science Textbooks from the Perspective of the History of Science 864
- **Kimya Dersi Öğretim Programı İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi....870**
 - An Analysis of Monitoring and Evaluation Studies in the Chemistry Course Curriculum ... 874
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileriyle Rehberlik Genel Hedeflerinin Kesişimi878**
 - The Century of Türkiye Education Model: The Intersection of Social-Emotional Learning Skills and the General Objectives of Guidance 888
- **Sosyal Kaygı ile Aşırı Ekran Kullanımı Arasındaki İlişkide Sosyal Becerilerin Aracı Rolü 898**
 - The Mediating Role of Social Skills in the Relationship Between Social Anxiety and Excessive Screen Use..... 904
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Öğretmenlerin Rolü: Değer Temelli Eğitimin Sınıf İçindeki Yansımaları 910**
 - The Role of Teachers in the Century of Türkiye Education Model: Classroom Reflections of Values-Based Education 918
- **Kitap Çemberi Yöntemiyle Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi 926**
 - Developing the Social Skills of Gifted Students Through the Literature Circle Method..... 930
- **ALT TEMA 11: PROGRAM ESNEKLİĞİ**
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Temelli Planlama Tunceli Örnekleme.....1062**
 - The Century of Türkiye Education Model: A Case Study Of School-Based Planning in Tunceli..... 1066

Röklenden Geleceğe

● ALT TEMA 12: PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÖZGÜN BİR PERSPEKTİF

- **Kimya Dersi Öğretim Programlarının Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya Odaklı Karşılaştırılması.....1070**
 - A Comparative Analysis of Chemistry Curricula Focused on Sustainability and Green Chemistry.....1076
- **Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Türkiye Yüzyılı Maarifi Modeli'ne İlişkin Algıları.....1082**
 - Perceptions of Faculty Members at Education Faculties Regarding the Century of Türkiye Education Model1086
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Ankara: 1. Dönem Uygulamalarının Değerlendirilmesi 1090**
 - Ankara in the Century of Türkiye Education Model: An Evaluation of First-Term Implementations1096

● ALT TEMA 13: SINIF YÖNETİMİ

- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'nın Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Bağlamında Değerlendirilmesi 1104**
 - Evaluation of the Century of Türkiye Education Model Curriculum in Terms of Classroom Teachers' Classroom Management Skills.....1110
- **Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinliklerle Oyun Temelli Öğretim Yaklaşımı.....1116**
 - Game-Based Teaching Approach with Student-Centred Activities in the Religious Culture and Ethics Course.....1120
- **Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.....1126**
 - Examining Secondary School Teachers' Views on Classroom Management within the Scope of The Century of Türkiye Education Model.....1130

● ALT TEMA 14: ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ

- **Yapay Zekânın Sosyal Bilimsel Akıl Yürütme ve Stratejileri Öğretme Üzerindeki Etkisi.....1134**
 - AI's Impact on Teaching Social Scientific Reasoning and Strategies.....1142

□ TEMA: TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

➤ Alt Tema: Sınıf Yönetimi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'nın Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Bağlamında Değerlendirilmesi

Eda ŞENGÜR, Millî Eğitim Bakanlığı/ANKARA

Prof. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Giriş

Toplumların geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan eğitim sistemleri, günümüz dünyasında küreselleşme, bilgiye erişimin kolaylaşması ve teknolojik dönüşümle birlikte daha da kritik bir hâle gelmiştir (Aşkar vd., 2023). Sürekli değişen bir dünya düzeninde bireylerin yeni koşullara uyum sağlaması zorunlu hâle gelirken, 21. yüzyılda eğitim sistemlerinden yalnızca bilişsel değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmesi beklenmektedir (Leu vd., 2013). Eğitim sistemleri, bireylere yeterlilik kazandırmanın yanı sıra onları toplumsal değerlere uygun şekilde yetiştirerek toplumun gelişimine katkı sunmalarını sağlamayı amaçlayan kamusal yapılardır (Berk ve Özer, 2024). Bu bağlamda okullar; öğrenme, sosyalleşme, korunma ve duygusal destek ortamı sunmaktadır (Özer vd., 2020). Millî Eğitim Bakanlığı da öğretim programlarını belirtilen anlayışa uygun şekilde yeniden yapılandırmıştır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM); millî ve manevi değerlere dayalı, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi hedefleyen bir reformdur ve çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Alpaydın, 2020; MEB, 2024; Sezgin, 2023). Model, sadece akademik başarıya değil, bireyin çok yönlü gelişimine odaklanmakta ve değerleri bütüncül bir yaklaşımla eğitim sürecine dâhil etmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2024; Adıgüzel, 2021). "İyi insan-iyi vatandaş" ve "erdemli birey-makbul vatandaş" anlayışıyla, adalet, merhamet ve doğruluk gibi temel değerlere dayalı bir eğitim süreci sunmayı hedeflemektedir (MEB, 2024). Öğrencilerin kazanması gereken yeterlik ve erdemler, "yetkin ve erdemli birey" yetiştirmeyi temel hedef olarak belirlemektedir (MEB, 2024). Sonuç olarak TYMM, eğitimdeki geçmiş deneyimlerden ve çağın gereksinimlerinden beslenerek öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemekte ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktadır (Ülçay, 2024).

Bu bağlamda sınıf yönetiminin öğrencilerin potansiyelini en iyi şekilde geliştirebilmesi için kritik bir rol oynadığı düşünülmektedir. Sınıf yönetimi, öğretmenlerin başarısında belirleyici bir etkiye sahiptir ve öğretim sürecinin etkinliğini doğrudan etkiler. (Christofferson ve Sullivan, 2015). Sınıf yönetimi, eğitim yönetiminin temel basamağı olup, etkililiği eğitimin kalitesini belirler (Başar, 2005). Bu süreç, öğretim verimliliğini artırmak,

sınıf atmosferini olumlu kılmak ve öğrenci davranışlarını yönlendirmek için yürütülür (Sadık, 2000; Sayın, 2001).

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sınıf yönetimi, değerler eğitimi, teknoloji entegrasyonu, bireysel farklılıklar.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, TYMM çerçevesinde uygulanan öğretim programlarının, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, öğretmenlerin sınıf içi yönetim uygulamaları bağlamında, öğrencilerin motivasyonu, derse katılımı, öğrenme sürecindeki verimlilik ve etkileşim düzeyleri, öğrenci davranışları ve değerler eğitimi gibi unsurların incelenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, teknoloji entegrasyonu ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına yönelik destekleme ve zenginleştirme çalışmaları gibi unsurların sınıf yönetimi üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Araştırma, öğretmenlerin bu unsurlar hakkındaki görüşlerini toplayarak TYMM'nin sınıf yönetimi becerilerine yansıyan etkilerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, sınıf öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerinden yola çıkarak TYMM'nin sınıf içi yönetim uygulamaları üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz etmek hedeflenmiştir.

Yöntem

Araştırma Modeli: Araştırma, nitel araştırma desenlerinden, deneyimlenen bir olgunun anlamını ve özünü derinlemesine anlamaya yönelik bir yaklaşım olan fenomenoloji (olgu bilim) deseniyle tasarlanmıştır (Aydın Göktepe, 2020). Fenomenoloji, bireylerin yaşantılarını, algılarını ve düşüncelerini sistematik olarak ortaya çıkarmayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda, öğretmenlerin TYMM Öğretim Programı çerçevesinde sınıf yönetimi becerilerine yönelik görüş ve deneyimleri araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

Katılımcıların belirlenmesinde amaca yönelik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırma konusu olan olgu hakkında derinlemesine bilgi verebilecek bireylerin seçilmesini amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırma grubu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde TYMM'nin uygulandığı ilkokul birinci sınıflarda görev yapan ve veri çeşitliliğini sağlamak amacıyla üç farklı okuldan belirlenen 14 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırmacı ile katılımcı arasında etkileşim sağlayarak verilerin doğruluğunu ve

ayrıntılarını artıran etkili bir araç olarak görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu yöntem, verilerin derinlemesine analiz edilmesine ve önceden belirlenmemiş temaların doğal bir şekilde ortaya çıkmasına olanak tanır (Çepni, 2015). Araştırmanın güvenilirliği, uzman kişilerin görüşleriyle sağlanmış ve Miles ve Huberman'ın (1994) formülü kullanılarak ulaşma yüzdesi %96 olarak bulunmuştur.

Sonuç

Araştırma bulguları, Anteplioğlu ve arkadaşlarının (2025) sınıf yönetimi uygulamalarının öğrenci motivasyonunu artırarak öğrenme sürecine katılımı olumlu yönde etkilediği sonucunu desteklemektedir. Beceri temelli ve oyunlaştırma etkinlikleri öğrencilerin derse ilgisini artırırken etkileşimli öğrenme ortamları özgüven, sorumluluk ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmektedir. Ancak sınıf mevcutlarının fazlalığı ve fiziksel koşulların yetersizliği, bu uygulamaların tüm öğrencilere eşit şekilde ulaşmasını engellemektedir.

Teknolojik araçlar, sınıf içi etkileşimi ve öğrenci motivasyonunu destekleyerek öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Görsel-ışitsel materyallerin kullanımı, öğrencilerin dikkat sürelerini uzatmaktadır. Ancak teknolojinin aşırı ve kontrolsüz kullanımı, dikkat dağınıklığı ve disiplin sorunları yaratabilmekte, bu nedenle teknolojinin sınıf yönetimiyle dengeli bir biçimde entegre edilmesi gerekmektedir. Ülçay (2024) da, teknolojinin TYMM bağlamında vizyoner bir rol oynadığını belirtmiş, ancak stratejik bir planlamanın gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Değerler eğitimi, sınıf içi uyum ve disiplinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. TYMM uygulamaları, öğrencilerin saygı ve sorumluluk gibi olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamış ve sınıf içindeki ilişkilerde dönüşüm yaratmıştır. Ancak, bu etkilerin uzun vadede daha belirgin hâle geleceği düşünülmektedir. Bu bulgu, Tilki ve Çetin'in (2023) değerlerin toplumsal uyumu desteklediği ve uzun vadeli davranışsal değişiklikler sağladığı görüşüyle uyumludur. Bazı öğrencilerin aile ortamlarında yeterli değer eğitimi almamış olmaları, okulda bu eğitimin güçlendirilmesi ve okul temelli planlamaların yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Destekleme ve zenginleştirme çalışmaları, bireysel farklılıklar gözetilerek sınıf yönetimine katkı sağlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler, öğrenme sürecini daha verimli hâle getirir. Ancak materyal eksiklikleri, zaman yönetimi sorunları ve fiziksel yetersizlikler, bu potansiyelin tam olarak kullanılmasını engellemektedir. Bu durum, daha fazla kaynak tahsisi ve etkin zaman yönetimini zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak TYMM öđrenci merkezli yaklaşımı, teknoloji entegrasyonu ve deđerler eđitimiyle sınıf ii yönetim srelerini desteklemekte; öđrenme ortamını daha nitelikli hle getirmektedir. Ancak kalabalık sınıflar, fiziki yetersizlikler, materyal eksiklikleri ve veli ilgisizliđi gibi faktrler, modelin etkilerini sınırlamaktadır. Modelin srdrlebilirliđi aısından, fiziki altyapının gçlendirilmesi, teknolojinin pedagojik amalarla dengeli biimde kullanılması ve deđerler eđitiminin aile-okul iř birliđi erevesinde desteklenmesi byk nem tařımaktadır. đretmenlerin bireysel farklılıkları gzeten, etkileřimi teřvik eden ve disiplin srelerini olumlu ynde řekillendiren uygulamaları yaygınlařtırmaları, TYMM'nin hedeflediđi dnřm srecine katkı sađlayacaktır.

neriler

Sınıf mevcudunun kalabalık olduđu durumlarda, đretmenlerin etkili sınıf yönetimi ve farklılařtırılmıř đretim stratejilerini uygulayabilmesi iin sınıf mevcutlarının azaltılması nerilmektedir.

đretmenlerin, đrenci merkezli yaklařımlar ve etkileřimli đrenme srelerini etkili řekilde uygulayabilmesi iin hizmet ii eđitime duydukları belirlenmiřtir. Bu dođrultuda, hizmet ii eđitimlerin uygulamalı ieriklerle desteklenmesi ve đretmenlerin sınıf ii uygulamalarda karřılařtıkları durumlara ynelik zm nerileriyle zenginleřtirilmesi nerilmektedir.

Deđerler eđitiminin etkili biimde yrtlebilmesi iin ise sadece ailelerin srece aktif katılım gstermesi deđil, aynı zamanda bu sreci destekleyecek okul temelli planlamaların yapılması da nerilmektedir.

Kaynakça

- Adıgüzel, O. C. (2021). An analysis of educational aims in Turkey: A social and political context. *Revista Educativa-Revista de Educação*, 24, 31–pages. <http://doi.org/10.18224/educ.v24il.8961>
- Alpaydın, Y. (2020). Education in the Turkey of the Future (Report No. 2020/73). İLKE Foundation for Science. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1604-5_5
- Anteplioğlu, H., Tekin, S. T., Bilen, F., ve İpek, S. (2025). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi motivasyonu: nitel araştırma. *International Journal of Original Educational Research*, 3(2), 191–209.
- Aşkar, P., Altun, A., ve Özhan, Ş. Ç. (2023). Kavramsal beceriler. In P. Aşkar, H. İ. Topçu, A. Altun, İ. Cırık, ve M. Kandırmaz (Ed.), *K12 becerileri çerçeveleri Türkiye bütüncül modeli* (ss. 23–36). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Aydın Göktepe, E. (2020). A phenomenological research to determine individuals' perception of distance (Work From Home) model in pandemic period: Public university example. *Journal of Current Researches on Business and Economics*, 10(1), 29–42.
- Başar, H. (2005). *Sınıf yönetimi* (12. baskı). Anı Yayıncılık.
- Berk, Ş., ve Özer, B. (2024). "Türkiye Yüzyılı" Maarif Modeli (TYMM) öğretim programlarına ilişkin düşünceler. *Journal of History School*, 73, 3241–3256.
- Çepni, S. (2015). Araştırmacı öğretmen ve öğrenciler için: Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Erol Ofset.
- Leu, D. J., Jr., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013). New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. In R. B. Ruddell & D. Alvermann (Ed.), *Theoretical models and processes of reading* (pp. 1150–1181). IRA.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metni*. MEB.
- Özer, M., Suna, H. E., Aşkar, P. ve Çelik, Z. (2020). Covid-19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlikler üzerine etkisi. *İnsan ve Toplum*, 10(4), 217–246.
- Sadık, F. (2000). İlköğretim 1. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Sayın, N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve

bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.

- Sezgin, M. (2023). An educational review of social and emotional learning research in Turkey in the 21st century. *International Education Studies*, 16(5), 60-72. <https://doi.org/10.5539/ies.v16n5p60>
- Tilki, M., ve Çetin, M. Ç. (2023). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(3), 288-302.
- Ülçay, O. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirmesi. *Ulusal Eğitim, Toplum ve Dünya Dergisi*, 1(2), 70-75.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, E. (2006). Sınıf yönetimi ve yaklaşımları. In R. Arı ve M. E. Deniz (Ed.), *Sınıf yönetimi* (ss. 1-20). Nobel Yayıncılık.
- Yiğit, B. (2008). Sınıf yönetimi, temel kavramlar, ilkeler ve amaçlar. In B. Yiğit (Ed.), *Sınıf yönetimi teori ve pratik uygulamalar* (ss. 13-26). Kriter Yayınevi.

□ THEME: THE CENTURY OF TÜRKİYE EDUCATION MODEL

■ Sub-Theme: Classroom Management

Evaluation of the Century of Türkiye Education Model Curriculum in Terms of Classroom Teachers' Classroom Management Skills

Eda ŞENGÜR, Ministry of National Education/ANKARA
Prof. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Introduction

Education systems are pivotal in shaping the future of societies and have gained even greater importance in today's world, characterised by globalisation, enhanced access to information, and technological transformations (Aşkar et al., 2023). As individuals are required to adapt to new conditions within a continually evolving world order, the education systems of the 21st century are expected to nurture not only cognitively competent individuals but also those who possess well-developed social, emotional, and communication skills. These systems serve as public institutions that equip individuals with competencies and foster their alignment with societal values, ultimately facilitating their contributions to societal development (Berk & Özer, 2024). In this context, schools serve as environments for learning, socialisation, protection, and emotional support (Özer et al., 2020). The Ministry of National Education has also restructured its curricula to align with this understanding.

The Century of Türkiye Education Model (TYMM) represents a reform rooted in national and spiritual values, targeting cognitive, emotional, social, and moral development, and aims to cultivate individuals in line with contemporary requirements (Alpaydin, 2020; MoNE, 2024; Sezgin, 2023). This model emphasises academic achievement and seeks the holistic development of individuals, integrating values into the educational process (MoNE, 2024; Adigüzel, 2021). It aspires to provide an educational approach founded on fundamental values such as justice, compassion, and truthfulness, fostering the notion of a "good person—good citizen" and a "virtuous individual—acceptable citizen" (MoNE, 2024). The competencies and virtues that students are expected to acquire establish the primary objective of nurturing "competent and virtuous individuals" (MoNE, 2024). In summary, TYMM advocates for a student-centred approach, drawing from historical educational experiences and contemporary requirements to maximise the potential of each student (Ülçay, 2024).

Classroom management plays a crucial role in facilitating students' effective realisation of their potential. It significantly influences teachers' success and directly impacts

the efficacy of the teaching process (Christofferson & Sullivan, 2015). Classroom management is fundamental to educational management, with its effectiveness determining the quality of education (Başar, 2005). This process is intended to enhance instructional efficiency, cultivate a positive classroom atmosphere, and guide students' behaviours (Sadık, 2000; Sayın, 2001).

Keywords: The Century of Türkiye Education Model, classroom management, values education, technology integration, individual differences.

Purpose

The aim of this study is to evaluate the effects of the curricula implemented within the framework of TYMM on the classroom management skills of first-grade primary school teachers. The study aims to examine elements such as students' motivation, participation in lessons, efficiency and level of interaction during the learning process, student behaviour, and values education within the context of teachers' classroom management practices. In addition, the study will address the impact of elements such as technology integration and support and enrichment practices aimed at students' individual differences in classroom management. The study aims to conduct an in-depth examination of the effects of TYMM on classroom management skills by gathering teachers' perspectives on these elements. For this purpose, the study aims to comprehensively analyse the effects of TYMM on classroom management practices, based on the experiences and opinions of classroom teachers.

Method

Research Model: The research was designed with phenomenology, which is an approach to deeply understanding the meaning and essence of an experienced phenomenon through qualitative research designs (Aydın Göktepe, 2020). Phenomenology aims to systematically reveal the experiences, perceptions, and thoughts of individuals (Yıldırım & Şimşek, 2011). Phenomenology aims to systematically reveal individuals' experiences, perceptions, and thoughts (Yıldırım & Şimşek, 2011). In this context, teachers' views and experiences regarding their classroom management skills within the framework of the TYMM Curriculum constitute the focal point of the study.

The purposive sampling method was used to determine the participants. This method aims to select individuals who can provide in-depth information about the phenomenon that is the subject of the research (Yıldırım & Şimşek, 2011). The research group consisted of 14 classroom teachers working in the first grades of primary schools in Elazığ province in the 2024-2025 academic year, where TYMM was implemented.

They were selected from three different schools to ensure data diversity.

A semi-structured interview form was employed as the data collection instrument. This method is regarded as an effective tool that enhances the accuracy and depth of data by facilitating interaction between the researcher and participants (Yıldırım & Şimşek, 2011). The data obtained from the interviews were analysed by the content analysis method. This methodological approach facilitates both rigorous analysis of the data and the natural emergence of unpredicted themes (Çepni, 2015). The reliability of the research was ensured with the opinions of experts, and the percentage of consensus was found to be 96% using Miles and Huberman's (1994) formula.

Conclusion and Recommendations

The research findings align with Anteplioğlu and colleagues' (2025) conclusion that classroom management practices enhance learning engagement by increasing student motivation. Skill-based and gamified activities increase students' engagement in lessons, while interactive learning environments develop self-confidence, responsibility, and independent thinking skills. However, large class sizes and inadequate physical conditions prevent these practices from reaching all students equally.

Technological tools enhance learning by facilitating classroom interaction and sustaining student motivation. The use of audiovisual materials extends students' attention spans. However, excessive and uncontrolled use of technology can lead to distractions and disciplinary problems, so it needs to be integrated with classroom management in a balanced way. Ülçay (2024) also stated that technology plays a visionary role in the context of TYMM, but he emphasised that strategic planning is necessary.

Values education plays a significant role in ensuring classroom harmony and maintaining discipline. TYMM practices enabled students to develop positive attitudes such as respect and responsibility while transforming classroom dynamics. However, it is anticipated that these effects will become more pronounced in the long term. This finding aligns with Tilki and Çetin's (2023) perspective that values education fosters social cohesion and facilitates long-term behavioural change. Some students have not received adequate value education in family environments, making it necessary to strengthen this education at school and to create school-based plans.

Support and enrichment activities contribute to classroom management by considering individual differences. Activities orientated to the needs of students

make the learning process more efficient. However, material shortages, time management challenges, and physical limitations prevent full realisation of this potential. This situation necessitates greater resource allocation and more effective time management strategies.

In conclusion, TYMM enhances classroom management processes through its student-centred approach, technology integration, and value-based education, thereby improving the quality of the learning environment. However, factors such as crowded classrooms, physical inadequacies, lack of materials, and lack of parental interest limit the effects of the model. For the sustainability of the model, it is of great importance to strengthen the physical infrastructure, ensure the balanced use of technology for pedagogical purposes, and support values education within the framework of family-school collaboration. Teachers' adoption of practices that support individual differences, encourage interaction, and positively shape classroom discipline will meaningfully contribute to the transformation aimed at by TYMM.

In cases of overcrowded classrooms, reducing class sizes is recommended to support teachers in implementing effective classroom management and differentiated instructional strategies.

It has been determined that teachers require in-service training to effectively implement student-centred approaches and interactive learning processes. In this regard, it is recommended that in-service training be supported with practical content and enriched with solution-orientated suggestions that address the situations teachers encounter during classroom practices.

For values education to be conducted effectively, it is recommended not only that families actively participate in the process but also that school-based planning be implemented to support it.

References

- Adıgüzel, O. C. (2021). An analysis of educational aims in Turkey: A social and political context. *Revista Educativa–Revista de Educação*, 24, 31–pages. <http://doi.org/10.18224/educ.v24il.8961>
- Alpaydın, Y. (2020). Education in the Turkey of the Future (Report No. 2020/73). İLKE Foundation for Science. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1604-5_5
- Anteplioğlu, H., Tekin, S. T., Bilen, F., ve İpek, S. (2025). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetimi motivasyonu: nitel araştırma. *International Journal of Original Educational Research*, 3(2), 191–209.
- Aşkar, P., Altun, A., ve Özhan, Ş. Ç. (2023). Kavramsal beceriler. In P. Aşkar, H. İ. Topçu, A. Altun, İ. Cırık, ve M. Kandırmaz (Ed.), *K12 becerileri çerçeveleri Türkiye bütüncül modeli* (ss. 23–36). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Aydın Göktepe, E. (2020). A phenomenological research to determine individuals' perception of distance (Work From Home) model in pandemic period: Public university example. *Journal of Current Researches on Business and Economics*, 10(1), 29–42.
- Başar, H. (2005). *Sınıf yönetimi* (12. baskı). Anı Yayıncılık.
- Berk, Ş., ve Özer, B. (2024). "Türkiye Yüzyılı" Maarif Modeli (TYMM) öğretim programlarına ilişkin düşünceler. *Journal of History School*, 73, 3241–3256.
- Çepni, S. (2015). *Araştırmacı öğretmen ve öğrenciler için: Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. Erol Ofset.
- Leu, D. J., Jr., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013). New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. In R. B. Ruddell & D. Alvermann (Ed.), *Theoretical models and processes of reading* (pp. 1150–1181). IRA.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metni*. MEB.
- Özer, M., Suna, H. E., Aşkar, P. ve Çelik, Z. (2020). Covid-19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlikler üzerine etkisi. *İnsan ve Toplum*, 10(4), 217–246.
- Sadık, F. (2000). *İlköğretim 1. aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.

- Sayın, N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Sezgin, M. (2023). An educational review of social and emotional learning research in Turkey in the 21st century. *International Education Studies*, 16(5), 60-72. <https://doi.org/10.5539/ies.v16n5p60>
- Tilki, M., ve Çetin, M. Ç. (2023). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(3), 288-302.
- Ülçay, O. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirmesi. *Ulusal Eğitim, Toplum ve Dünya Dergisi*, 1(2), 70-75.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, E. (2006). Sınıf yönetimi ve yaklaşımları. In R. Arı ve M. E. Deniz (Ed.), *Sınıf yönetimi* (ss. 1-20). Nobel Yayıncılık.
- Yiğit, B. (2008). Sınıf yönetimi, temel kavramlar, ilkeler ve amaçlar. In B. Yiğit (Ed.), *Sınıf yönetimi teori ve pratik uygulamalar* (ss. 13-26). Kriter Yayınevi.